

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Biotibbiyot apparatlarida kuchaytirgichga kiruvchi signallar

Shakarov Farxod Quvondiqovich¹, Normurodov To'lqinjon Sherzod o'g'li²

¹Toshkent davlat texnika universiteti

“Biotibbiyot muhandisligi” kafedrasida katta o'qituvchisi.

² Toshkent davlat texnika universiteti

“Biotibbiyot muhandisligi” kafedrasida talabasi

Copyright: © 2025 by the author.

License: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada biotibbiyot apparatlarida signalni kuchaytirish jarayonida yuzaga keladigan asosiy signal komponentlari va ularning xususiyatlari tahlil qilingan. Kirish signalini tashkil qiluvchi beshta asosiy komponent – kerakli biopotensial, keraksiz biopotensiallar, elektr tarmog'ini interferensiyasi (50/60 Gts) va uning garmoniklari, to'qima-elektrod interfeysida yuzaga keladigan xalaqitlar hamda shovqin — chuqur ko'rib chiqilgan. Biopotensial kuchaytirgichlar dizayniga qo'yiladigan asosiy talablardan biri bo'lgan umumiy rejim signalini bostirish qobiliyati (CMRR) ham batafsil yoritilgan. Kuchaytirgichlarning kirish bosqichi, preamplifikator, izolyatsiya va filtrlash bosqichlari orqali signal sifatini yaxshilash mexanizmlari, shuningdek signal-shovqin nisbatini oshirish usullari bayon etilgan. Mazkur tahlillar biotibbiyot qurilmalarida signalni aniq va xavfsiz tarzda qayta ishlash uchun zarur bo'lgan muhim nazariy va amaliy asoslarni beradi.

Kalit so'zlar: Biopotensial kuchaytirgich, Biosignal, CMRR (umumiy rejimni bostirish koeffitsienti), Shovqin va interferensiya, Signalni kuchaytirish, Tibbiyot elektronikasida signal, Elektrod interfeysi, Analog signalni qayta ishlash, Diferensial kuchaytirgich, Elektr xavfsizligi tibbiy qurilmalarda

Сигналы, поступающие на усилитель в биомедицинских устройствах

Шакаров Фарход Кувондиқович¹, Нормуродов Толқинджон Шерзод оғлы²

¹Ташкентский государственный технический университет

Старший преподаватель кафедры биомедицинской инженерии.

² Ташкентский государственный технический университет

Студент кафедры биомедицинской инженерии

Аннотация. В данной статье проанализированы основные компоненты сигнала, возникающие в процессе усиления в биомедицинских аппаратах, и их характеристики. Подробно рассмотрены пять основных компонентов входного сигнала: полезный биопотенциал, нежелательные биопотенциалы, помехи от электрической сети (50/60 Гц) и их гармоника, интерференционные

сигналы на границе ткань–электрод, а также шум. Особое внимание уделено способности биопотенциальных усилителей подавлять сигналы в общем режиме (CMRR), что является одним из ключевых требований к их конструкции. Также описаны механизмы повышения качества сигнала за счёт проектирования входного каскада, предусилителя, этапов изоляции и фильтрации, а также методы повышения отношения сигнал/шум. Проведённый анализ предоставляет важные теоретические и практические основы для точной и безопасной обработки сигналов в биомедицинских устройствах.

Ключевые слова: Усилитель биопотенциала, Биосигнал, CMRR (коэффициент подавления синфазного сигнала), Шум и помехи, Усиление сигнала, Сигнал в медицинской электронике, Интерфейс электрода, Аналоговая обработка сигнала, Дифференциальный усилитель, Электробезопасность в медицинских приборах

Signals arriving at the amplifier in biomedical devices

Shakarov Farkhod Kuvondikovich¹, Normurodov Tolkindzhon Sherzod oglu²

¹*Tashkent State Technical University*

Senior Lecturer, Department of Biomedical Engineering.

²*Tashkent State Technical University*

Student, Department of Biomedical Engineering

Annotation. This article analyzes the main signal components that arise during the amplification process in biomedical devices and their characteristics. The five primary components of the input signal — the desired biopotential, undesired biopotentials, power line interference (50/60 Hz) and its harmonics, interference at the tissue-electrode interface, and noise — are examined in depth. Particular attention is given to the ability of biopotential amplifiers to suppress common mode signals (CMRR), which is one of the key requirements in their design. Mechanisms for improving signal quality through input stage design, preamplifiers, isolation, and filtering stages, as well as methods for increasing the signal-to-noise ratio, are also discussed. This analysis provides essential theoretical and practical foundations for the accurate and safe signal processing in biomedical instrumentation.

Keywords: Biopotential amplifier, Biosignal, CMRR (common mode rejection ratio), Noise and interference, Signal amplification, Signal in medical electronics, Electrode interface, Analog signal processing, Differential amplifier, Electrical safety in medical devices

Biosignallar asosan nervlar va mushaklar tomonidan hosil qilingan potentsiallar, kuchlanishlar va elektr maydon kuchlari sifatida yozib olinadi. Bu o'lovlar odatda juda past darajadagi kuchlanishlarni — 1 μV dan 100 mV gacha — o'z ichiga oladi, yuqori manba qarshiligi hamda ustma-ust tushgan yuqori darajadagi shovqin va xalaqit signalari bilan birga. Ushbu signallarni turli qurilmalar, masalan, ko'rsatkichlar,

yozuvchilar yoki kompyuter tizimlari uchun mo'ljallangan analog/raqamli (A/R) o'zgartirgichlar bilan moslashtirish uchun kuchaytirish zarur bo'ladi.

Bunday biosignallarni o'lchash uchun mo'ljallangan kuchaytirgichlar juda aniq talablarni qondirishi kerak. Ular faqatgina fiziologik signalni kuchaytirishi, ustma-ust tushgan shovqin va xalaqit signallarini rad etishi, shuningdek, bemor va elektron uskuna uchun kuchlanish yoki tok zarbalari orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlardan himoya qilishi kerak.

Bunday talablarga javob beradigan kuchaytirgichlar biopotensial kuchaytirgichlar deb ataladi. Quyida ana shu kuchaytirgichlarning asosiy talablari, xususiyatlari hamda ba'zi maxsus tizimlar ko'rib chiqiladi.

Biopotensial kuchaytirgichlar uchun asosiy talablar

Biopotensial kuchaytirgichlar quyidagi asosiy talablarga javob berishi lozim:

- Kuzatilayotgan fiziologik jarayonga kuchaytirgich tomonidan hech qanday ta'sir bo'lmasligi kerak.
- O'lchanayotgan signal buzilmasligi kerak.
- Signal va xalaqitlar imkon qadar eng yaxshi darajada ajratilishi kerak.
- Kuchaytirgich bemorni elektr toki urishi xavfidan himoya qilishi shart.
- Kuchaytirgichning o'zi ham defibrillyatorlar yoki elektroxirurgik asboblarda ishlatilganda yuzaga keladigan yuqori kirish kuchlanishlaridan shikastlanishdan himoyalangan bo'lishi kerak.

Biopotensiallarni o'lchash uchun odatiy konfiguratsiya 1.1-rasmda ko'rsatilgan. Unda uchta elektrod mavjud: uchtdan ikkitasi biologik signalni qabul qiladi, uchinchi esa mos yozuvchan (referens) potensialni ta'minlaydi. Bu elektrodlar inson tanasini kuchaytirgich bilan bog'laydi.

Kuchaytirgichga kiruvchi signal quyidagi beshta komponentdan tashkil topadi:

1. Kerakli biopotensial signal
2. Keraksiz biopotensial signallar
3. 60 Gts (yoki ayrim mamlakatlarda 50 Gts) chastotali elektr tarmog'i xalaqiti va uning garmonikalari
4. To'qima/elektrod sathida yuzaga keluvchi xalaqit signallari
5. Shovqin (noise)

Kuchaytirgichning aniq va puxta loyihalangan sxemasi ushbu xalaqitlarning katta qismini bostiradi. 1.1-rasmda ko'rsatilganidek, differensial kuchaytirgichning

asosiy vazifasi — bu elektrostatik yoki magnitli ulanma orqali tanaga yetib kelgan tarmoq chastotasidagi xalaqit signallarini rad etishdir.

Talab qilinayotgan biopotensial signal differensial kuchaytirgichning ikkita kirish terminali orasidagi kuchlanish sifatida paydo bo‘ladi va u differensial signal deb nomlanadi. Tarmoq xalaqit signali (masalan, 50/60 Gts) ikkita elektrod orasida deyarli bir xil amplituda va fazada ifodalanadi, ya’ni u ikkala kirishda ham deyarli bir xil bo‘ladi, va shuning uchun bu signal erga nisbatan paydo bo‘ladi. Bunday signal umumiy rejim signali (common mode signal) deb ataladi.

Yaxshi biopotensial kuchaytirgichning eng muhim xususiyatlaridan biri — bu umumiy rejim signalini kuchli rad eta olish qobiliyatidir.

Kuchaytirgichning umumiy rejimni bostirish koeffitsienti (CMRR) — bu differensial rejimdagi kuchaytirish koeffitsienti (G_D) ning umumiy rejimdagi kuchaytirish koeffitsientiga nisbati sifatida aniqlanadi. 1.1-rasmda ko‘rsatilganidek, kuchaytirgichda umumiy rejim signalining bostirilishi faqat CMRR qiymatiga emas, balki manba qarshiliklari Z_1 va Z_2 ga ham bog‘liq. Ideal holatda, ya’ni $Z_1 = Z_2$ va differensial kuchaytirgichning CMRR qiymati cheksiz bo‘lsa, chiqish kuchlanishi faqat biologik signal bo‘lib, quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$V_{out} = G_D \cdot V_{biol}$$

Ammo agar CMRR qiymati cheklangan bo‘lsa, u holda umumiy rejim signali to‘liq bostirilmaydi va chiqish signaliga quyidagi xalaqit qo‘shiladi:

$$G_D \cdot \frac{V_c}{CMRR}$$

Hatto ideal (cheksiz CMRR) differensial kuchaytirgich holatida ham, agar $Z_1 \neq Z_2$, umumiy rejim signali to‘liq yo‘qolmaydi. V_c (umumiy rejim kuchlanishi) Z_1 va Z_2 orqali tok oqimini yuzaga keltiradi. Agar bu ikki qarshilik teng bo‘lmasa, ular bo‘yicha har xil kuchlanish pasayishi ro‘y beradi va bu differensial signal hosil qiladi — bunday signal esa differensial kuchaytirgich tomonidan rad etilmaydi.

Agar kuchaytirgichning differensial kuchaytirish darajasi G_D bo‘lsa va kirish qarshiligi Z_{in} , u holda kuchaytirgich chiqish kuchlanishi quyidagicha aniqlanadi (matn davom etadi).

Kuchaytirgichning aniq dizayni signal interferensiyalarining katta qismini rad etishni ta’minlaydi. 1.1-rasm da ko‘rsatilganidek, differensial kuchaytirgichning asosiy vazifasi sub’ektga elektrostatik yoki magnit juftlangan chiziq chastotasi interferensiyasini rad etishdir. Kerakli biopotensial differensial kuchaytirgichning ikkita kirish terminali orasida kuchlanish sifatida paydo bo‘ladi va differensial signal deb ataladi. Chiziq chastotasi interferensiya signali ikki o‘lchov elektrodleri orasida

faqat juda kichik amplituda va faza farqlarini ko'rsatadi, bu ikkala kirishda taxminan bir xil potentsialni keltirib chiqaradi va shuning uchun faqat kirishlar va zamin orasida paydo bo'ladi va umumiy rejim signali deb ataladi. Umumiy rejim signalini kuchli rad etish yaxshi biopotensial kuchaytirgichning eng muhim xususiyatlaridan biridir.

$$V_{\text{out}} = G_D V_{\text{biol}} + \frac{G_D V_c}{CMRR} + G_D V_c \left(1 - \frac{Z_{\text{in}}}{Z_{\text{in}} + Z_1 - Z_2} \right)$$

Bu formulaga ko'ra, agar kuchaytirgichning CMRR qiymati cheksiz bo'lsa va manba impedanslari teng bo'lsa, chiqish kuchlanishi faqat biopotensialga bog'liq bo'ladi. Agar bu shartlar bajarilmasa, umumiy rejim signali chiqish signaliga qo'shiladi va tahlilda xatoliklarga olib keladi. Shu sababli, biopotensial kuchaytirgichlarni loyihalashda manba impedanslarini muvozanatlashtirish va kuchaytirgichning CMRR ko'rsatkichini maksimal darajada oshirish muhimdir. Optimal signal sifatini ta'minlash va keyingi signalni qayta ishlash uchun yetarli kuchlanish darajasini ta'minlash maqsadida, kuchaytirgich 100 dan 50,000 gacha kuchaytirish koeffitsientiga ega bo'lishi va eng yaxshi signal-shovqin nisbatini saqlab turishi kerak. Yuqori darajadagi interferensiya signallarining mavjudligi nafaqat fiziologik signallar sifatini yomonlashtiradi, balki biopotensial kuchaytirgichning dizaynini ham cheklaydi. Misol uchun, elektrod yarim hujayra potentsiallari birinchi kuchaytirgich bosqichining kuchaytirish omilini cheklaydi, chunki ularning amplitudalari fiziologik signal amplitudasidan bir necha daraja kattaroq bo'lishi mumkin. Kuchaytirgichning saturatsiyaga tushishining oldini olish uchun, bu komponent fiziologik signal uchun kerakli kuchaytirish ta'minlanishidan oldin bartaraf etilishi kerak. Biopotensial kuchaytirgichning turli bosqichlarining odatiy dizayni 1.2-rasmda ko'rsatilgan. Biologik to'qimalardagi ion oqimlari va kuchaytirgichdagi elektron oqimi o'rtasida o'tishni ta'minlovchi elektrodlar murakkab elektrokimyoviy tizimni ifodalaydi, bu tizim ushbu qo'llanmada boshqa joyda tavsiflangan. Elektrodlar o'lchanadigan signalning tarkibini katta darajada belgilaydi. Preamplifikator kuchaytirgichning o'zi ichidagi eng muhim qism hisoblanadi, chunki u biosignal sifatini belgilab beradi. Tegishli dizayn bilan, preamplifikator biopotensiallarni o'lchashda aralashadigan signallarni bartaraf etishi yoki hech bo'lmaganda minimallashtirishi mumki

1.1-rasm: Odatda biopotensiallarni o‘lchash uchun ishlatiladigan konfiguratsiya.

Biologik signal V bemorning o‘ng va chap qo‘llariga joylashtirilgan ikkita o‘lchov elektrodleri orasida paydo bo‘ladi va differensial kuchaytirgichning teskari (invertirleydigan) va teskari emas (invertirlamaydigan) kirishlariga uzatiladi. O‘ng oyoq elektrod kuchaytirgich uchun umumiy rejimdagi kuchlanish V_c bilan ko‘rsatilganidek, referent potentsialni ta’minlaydi.

$$E_{rms} = \sqrt{4kTR_s B} \cdot (V) \quad (9.2)$$

Bu yerda:

k — Boltzman konstantasi (1.38×10^{-23} J/K),

T — absolyut harorat (Kelvin),

R — qarshilik (Ohm),

B — chastota diapazoni (Hertz)

Uchtalik elektrodlar bemorni dastlabki kuchaytirgich bosqichiga ulaydi. Doimiy tok (DC) va past chastotali aralashuvlarni olib tashlagandan so‘ng, signal elektr xavfsizligini ta’minlaydigan, zamin halqalarini oldini oladigan va aralashuv signallari ta’sirini kamaytiradigan izolyatsiya bosqichi orqali chiqish past o‘tkazuvchan filtrga ulanadi.:

$$E_{rms}^2 = \int_{f_1}^{f_2} e_n^2 df + R_s^2 \int_{f_1}^{f_2} i_n^2 df + 4kTR_s B$$

1.2-rasm Biopotensial kuchaytirgichning asosiy bosqichlarining sxematik dizayni.

Yuqori signal-shovqin nisbati juda past shovqinli kuchaytirgichlar va chastota diapazonini cheklashni talab qiladi. Hozirgi texnologiya voltaj shovqini $10 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ dan kam va tok shovqini $1 \text{ pA}/\sqrt{\text{Hz}}$ dan kam bo'lgan differensial kuchaytirgichlarni taklif qiladi. Ikkala parametr ham chastotaga bog'liq bo'lib, taxminan chastotaning kvadrat ildizi bilan kamayadi. Aniq munosabat kuchaytirgichning kirish bosqichi texnologiyasiga bog'liq. Maydon effektli tranzistor (MET) preamplifikatorlari bipolyar tranzistorlarga nisbatan taxminan 5 marta yuqori kuchlanish shovqin zichligini, ammo 100 marta kichikroq tok shovqin zichligini ko'rsatadi. 1.2-rasm da ko'rsatilgan yuqori va past o'tkazuvchan filtrlarning maqsadi elektrod yarim hujayra potentsiallari va dastlabki kuchaytirgichning ofset potentsiallari kabi aralashuv signallarini yo'q qilish hamda kuchaytirgichning chastota diapazonini cheklash orqali shovqin amplitudasini kamaytirishdir. Biosignalni buzmaslik yoki susaytirmaslik uchun yuqori tartibli keskin kesuvchi chiziqli faza filtrlari qo'llanilishi kerak. Bessel filtrlari ularning yumshoq o'tkazish funksiyasi tufayli afzal ko'riladigan filtr turlaridir. Biosignal va aralashuvlarning spektrlari bir-biriga to'g'ri kelishi sababli ularni ajratish aksariyat hollarda to'liq emas. Izolyatsiya bosqichi bemorni o'lchash uskunasi bilan galvanik ajratishni ta'minlaydi va elektr xavfidan himoya qiladi. Ushbu bosqich, ayniqsa, zamin halqalarini oldini olish orqali, galvaniiy toklar signal-shovqin nisbatini yomonlashishini oldini oladi. Izolyatsiya bosqichini amalga oshirish uchun turli prinsiplardan foydalanish mumkin. Analog izolyatsiya kuchaytirgichlari signalni izolyatsiya to'sig'i orqali uzatish uchun transformator, optik yoki sig'imli bog'lagichlardan foydalanadi. Raqamli izolyatsiya kuchaytirgichlari signalni kuchlanish/chastota konvertori orqali raqamlashtirib, keyin optik yoki induktiv

bog'lagichlar orqali chiqish chastota kuchlanish konvertoriga oson uzatadi. Izolyatsiya kuchaytirgichining eng muhim xususiyatlari past oqish toki, izolyatsiya impedansi, izolyatsiya kuchlanishi (yoki rejimi) rad etish (IMR) va maksimal xavfsiz izolyatsiya kuchlanishidir.

Adabiyotlar

1. Abdullayev I.N., Jiyanbayev O.E., Shakarov F.Q. Methods and technologies for increasing the energy efficiency of portable medical devices. // Science and Education. – 2025. – ISSN 2181-0842.
2. Abdullayev I.N., Jiyanbayev O.E., Shakarov F.Q. Innovative methods of designing modern medical devices. // Universal Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2025. – ISSN 2992-8818.
3. Shakarov F.Q., G'aybullayeva M.H. "AMPLIPULS" apparatini "Proteus" simulyatsion dasturi yordamida loyihalash. // International Journal of Scientific Researchers. – 2024. – Vol. 6, Issue 1.
4. N.F. Zikrillaeva, M.M. Shoabdurahimovaa, U.X. Kurbanovaa, N. Narkulovb, F.Q. Shakarova. Влияние магнитного поля, электрического поля и интенсивности освещения на параметры рекомбинационных волн в кремнии. // Электронная обработка материалов. – 2024. – Vol. 60(1). – С. 106–113. DOI: <https://doi.org/10.52577/eom.2024.60.1.106>.
5. Shakarov F. Q. G'aybullayeva Muxlisa Hayitboy qizi. "AMPLIPULS" apparatini "Proteus" simulyatsion dasturi yordamida loyihalash. // International journal of scientific researchers. - Volume 6, Issue 1, 2024, 2024-yil. <https://ufa.medsu.ru/articles/amplipulsterapiya/>.
6. Sabina Ixtiyorova Farhod Quvondiqovich Shakarov. Gemodializning qurilmasi va ishlash printsiplari (2). // Science and education. -ISSN 2181-0842, 2024-yil..
7. Shakarov F.Q, Ahadov S Q. Elektron qurilmalarda E- sinf kuchaytirgichlarni hisoblash. // Mejdunarodnom nauchno-obpazovatelnomelektronnom. -2024, 2024-yil..
8. Shakarov Farhod Quvondiqovich Keldiyorov Abrorbek Ahmad o'g'li. Elektron raqamli tibbiyotda qo'llaniladigan chaqaloq tarozisini loyihalash. // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. -69-77, 2023-yil..
9. Abdullayev Ibroximjon Nigmatilla o'g'li, Shakarov Farhod Quvondiqovich, Umarova Dilnoza Alisher qizi. Kardioskleroz prognostik modelini yaratishda machine learning va deep learning usullarining qiyosiy tahlili. // fan, jamiyat va innovatsiyalar. -19.20.2025, 2025-yil..
10. N.F.Zikrillaev1, F.Q. Shakarov1, M. K. Khaqqulov. Numerical calculation of the charge state and electrostatic potential of a binary nanocluster structure with si2zns cells in a cubic lattice of crystalline silicon with a diamond structure. // Technical science and innovation. -UDC 621.383.51, 2020-yil..
11. hakarov F.Q,Haqqulov M.K,Xudayqulov F.K,Maxmudov S.Y. Irrigation Of Gardens From Modern Innovative Technologies Which Are Very Low Waste In Dry Land With Digital Automatic Methods. // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. -118-119, 2022-yil. ISSN (Online): 2770-0003.
12. S.Y. Maxmudov Haqqulov Ma'ruf Keldiyorovich Shakarov Farhod Quvondiqovich Ahadov Sanjar Quvondiqovich. Magnit rezonansi. // Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. - Impact Factor: 8.2, 2024-yil..
13. Н. Ф. Зикриллаева , М. М. Шоабдурахимоваа , У. Х. Курбановаа , Н. Наркуловб , Ф. К. Шакарова. Влияние магнитного поля, электрического поля и интенсивности освещения на параметры рекомбинационных волн в кремнии. // Электронная обработка материалов,. -2024, 60(1), 106–113., 2024-yil. <https://doi.org/10.52577/eom.2024.60.1.106>.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
